

Received-Makale Geliş Tarihi 18.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2134-2148

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17238290

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Fatih Atlı

<https://orcid.org/0000-0002-1397-1514>

İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Hatay/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

Dr. Öğretim Üyesi Gül Senir

<https://orcid.org/0000-0001-5454-2321>

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03ejnre35>

ÇKKV Metodolojisi ile İnsani Yardım Tedarik Zinciri Yönetiminde Karşılaşılan Zorlukların Analizi

Analysis of Challenges Encountered in Humanitarian Aid Supply Chain Management Using the MCDM Methodology

ÖZET

İnsani yardım tedarik zinciri, 2004 yılında meydana gelen Asya tsunamisinden sonraki dönemde akademi ve profesyoneller için önemli bir konu haline gelmiştir. 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinden sonra, aşırı miktarda yardım malzemesi etkilenen bölgelerdeki havaalanlarını ve depoları tıkamış ve insani yardım sağlayan kuruluşlar, gerekli malzemeleri ayırmak ve bunları zamanında ve ekonomik bir şekilde dağıtmak için çok çabalamak zorunda kalmıştır. İnsani tedarik zinciri yönetimi araştırmasının temel motivasyonu, kriz veya afetler sırasında ve sonrasında hayatları korumaya, acıları hafifletmeye sağladığı önemli katkılardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada günümüzde popüler bir konu olan İnsani Yardım Tedarik Zinciri Yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu zorlukların belirlenmesi sonucunda, afet müdahalesinde etkinlik, kaynakların doğru tahsisi ve yardımların zamanında ulaştırılması açısından verimlilik artışı sağlanmaktadır. Çalışmanın veri seti 2025 yılında farklı kurumlarda çalışan dört uzmanla yüz yüze görüşme şeklinde anket ile toplanmıştır. Finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim), altyapı imkanları, şeffaflık, lojistik faaliyetler, sürdürülebilirlik, nüfus yoğunluğu, coğrafi kapsam, güvenlik riskleri ve erişilebilirlik olmak üzere 10 kriter kullanılmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri, güncel bir yöntem olan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi SWARA kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda en önemli kriterler sırasıyla finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim), altyapı imkanları, lojistik faaliyetler, erişilebilirlik, güvenlik riskleri, şeffaflık, sürdürülebilirlik, coğrafi kapsam ve nüfus yoğunluğu olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım Tedarik Zinciri Yönetimi, ÇKKV, SWARA.

ABSTRACT

The humanitarian aid supply chain became an important topic for academia and professionals in the period following the 2004 Asian tsunami. After the 2004 Indian Ocean tsunami disaster, excessive amounts of relief supplies clogged airports and warehouses in affected areas, forcing humanitarian aid organizations to work hard to sort the necessary supplies and distribute them in a timely and economical manner. The fundamental motivation for research on humanitarian supply chain management stems from its significant contributions to protecting lives and alleviating suffering during and after crises or disasters. This study aims to analyze the challenges encountered in Humanitarian Supply Chain Management, a popular topic today. As a result of identifying these challenges, efficiency gains are achieved in terms of effectiveness in disaster response, proper allocation of resources, and timely delivery of aid. The data set for the study was collected through face-to-face interviews with four experts working in different institutions in 2025. Ten criteria were used: financing, coordination (information sharing and communication), infrastructure capabilities, transparency, logistical activities, sustainability, population density, geographical coverage, security risks, and accessibility. The importance levels of the criteria were evaluated using the SWARA method, a current multi-criteria decision-making (MCDM) method. As a result of the evaluation, the most important criteria were determined to be, in order, financing, coordination (information sharing and communication), infrastructure capabilities, logistics activities, accessibility, security risks, transparency, sustainability, geographical scope, and population density.

Keywords: Humanitarian Supply Chain Management, MCDM, SWARA.

1. GİRİŞ

İnsani tedarik zinciri, akademi ve endüstrideki araştırmacılar için keşfedilmeye değer bir alan olmakla birlikte, afet dayanıklılığı ve yönetimi de bunun ayrılmaz bir parçası olmuştur (Behl & Dutta, 2019). Afet öncesi aşamada afetin zaman, yer ve şiddetindeki belirsizlik ve afet sonrası aşamada mevcut altyapının kötü koşulları insani tedarik zinciri operasyonlarının yürütülmesini zorlaştırmakta ve bu aşamalarda zorlukların üstesinden gelmek için, insani tedarik zinciri operasyonlarının insani ve ekonomik kayıpları en aza indirecek şekilde verimli bir şekilde tasarlanmasını sağlamamız gerekmektedir (Habib vd., 2016). Çevre dostu lojistik ve uzun vadeli dayanıklılık, etik yardım dağıtımı için gerekli olmakla birlikte blockchain, yapay zekâ ve drone gibi yenilikler, izleme, teslimat ve verimliliği artırır (Gazi vd., 2025).

Tedarik zinciri yönetimi alanı çeşitli araştırmalarla derinlemesine araştırılmış, ancak insani yönleri çok az araştırmacı tarafından ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmalar ekonomileri etkileyebilecek doğal afetin büyüklüğünü, zamanını ve yerini tahmin etmenin neredeyse imkânsız olduğunu ve insani tedarik zincirinin durumları normale döndürmenin önemli yollarından biri olabileceğini ileri sürmektedir (Blecken vd., 2009; Whybark vd., 2010). İnsani yardım tedarik zinciri, 2004 yılında meydana gelen Asya tsunamisinden bu yana akademi ve profesyoneller için önemli bir konu haline gelmiştir. 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinden sonra, aşırı miktarda yardım malzemesi etkilenen bölgelerdeki havaalanlarını ve depoları tıkamış ve insani yardım sağlayan kuruluşlar, gerekli malzemeleri ayırmak ve bunları zamanında ve ekonomik bir şekilde dağıtmak için çok çabalamak zorunda kalmıştır (Habib vd., 2016). İnsani tedarik zinciri ağındaki "insan" unsuru her zaman bir öngörülemezlik unsuru getirir ve bu nedenle tedarik zincirindeki "dayanıklılık" için önemli faktörlerden birine katkıda bulunur (Ozbay & Ozguven 2007; Blecken vd., 2009). İnsani tedarik zinciri ağındaki insani boyutun önemi, Birleşmiş Milletler'in (BM) dünya çapında riskleri azaltma ve afet yardım operasyonlarını kolaylaştırma çalışmalarında da ele alınmıştır. Daha önceki çalışmalarda son tahminler, insani tedarik zinciri profesyonellerinin mevcut eğilimleri anlamaları ve geleceğe hazırlıklı olmaları için önemli ölçüde dikkat çekmektedir (Van Wassenhove, 2006a). Riske ilişkin nedenler arasında doğal afetler, siber saldırılar, finansal istikrarsızlık, terörizm vb. de yer almakta ve bu faktörler verimlilik kaybına, rekabet avantajı kaybına ve kısacası insani tedarik zincirinin normal yapısının bozulmasına yol açmaktadır (Behl & Dutta, 2019). Çalışmalar ayrıca, bu nedenle insan davranışının durumdan duruma değiştiğini; bu nedenle karmaşıklığı anlamamıza yardımcı olabilecek dayanıklı tedarik zincirini incelemenin günün ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

İnsani tedarik zinciri yönetimi araştırmasının temel motivasyonu, kriz veya afetler sırasında ve sonrasında hayatları korumaya, acıları hafifletmeye ve onurları yeniden tesis etmeye sağladığı önemli katkılardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte insani tedarik zinciri yönetimi sisteminin farkında olmak için gerekli nedenler (Gazi vd., 2025); Herhangi bir doğal ve endüstriyel acil duruma hızlı müdahale, insan acısını en aza indirme, kaynakların optimizasyonu, hesap verebilirlik ve şeffaflık, hazırlık ve dayanıklılık, koordinasyon ve iş birliği, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli iyileşme vb. olarak sıralanabilir. Bu nedenle, bu çalışmada insani tedarik zinciri yönetimi sisteminin temel kriterleri değerlendirilmiştir.

Yapılan bu çalışmada, günümüzde giderek önem kazanan insani yardım tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu zorlukların belirlenmesi, afet müdahalesinde etkinliğin artırılması, kaynakların doğru biçimde tahsis edilmesi ve yardımların zamanında ulaştırılması açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca çalışma, literatüre insani yardım tedarik zincirinin sürdürülebilirlik, koordinasyon ve etkinlik boyutlarını dikkate alan bütüncül bir yaklaşım kazandırarak hem akademik dünyaya hem de uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte karar verme sürecinde, güncel olarak önerilen SWARA yöntemi ile kriterlerin önem düzeyleri hesaplanmıştır. Gerekli veriyi toplayarak problem çözümünü kolaylaştırmak için dört uzman karar verici (KV) seçilmiştir. Çalışmanın giriş ve motivasyonu bu bölümde açıklanmaktadır. Bu çalışmanın kısa bir literatür taraması ikinci bölümde analiz edilmektedir. Metodoloji üçüncü bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Çalışmanın bulguları ve tartışması dördüncü bölümde ortaya konmaktadır. Son olarak, sonuçlar ve gelecekteki araştırmaların kapsamı beşinci bölümde vurgulanmaktadır.

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Dünya çapında her yıl milyarlarca insan doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmektedir (Sahebi vd., 2017). Afetler ister insan yapımı ister doğal olsun, tüm dünyada her geçen yıl artmakta iken doğal afetlerin (kuraklık, kasırga, sel, kıtlık, deprem vb.) ve insan yapımı afetlerin (uluslararası ve uluslar içi çatışmalar, mülteci krizleri, savaşlar vb.) büyüme hızı insanlığın sosyal varoluşunu etkilemektedir (Behl & Dutta, 2019). Bu eğilim gelecekte de devam edeceği için her alanda sürdürülebilirlik kavramı üzerine tartışmalara yol açmıştır.

Afetlerin büyüme hızı ve insanların ölüm sayısı araştırmacılar için bir endişe alanı olmuştur. Thomas & Kopczak (2005), afetler nedeniyle ölümlerin artış oranının önümüzdeki 50 yıl içinde artacağını öngörmüştür. Bu nedenle afet yardım operasyonları hem akademisyenlerin hem de araştırmacıların dikkatini çeken yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.

İnsani yardım lojistiği ve afet yönetimi operasyonları üzerine akademik araştırmalar son zamanlarda artış göstermiştir. Ancak nihai amaçları, felaket bölgelerindeki etkilenen insanlara yardım etmektir. Daha önceki çalışmalar, küresel insani krizler (Lensing 2003; Kent 2004); güvenlik kesintilerinde risk yönetimi (Lensing 2003; Pochard 2003) ve bu riskin en üst düzeye çıkarılması (Pickett 2003); afetlere müdahalede tedarik zinciri stratejileri (Lensing 2003) gibi konulara odaklanmıştır. Daha önceki çalışmaların tetiklediği insani yardım tedarik zinciri büyümesi, genel olarak insani yardım tedarik zincirlerini tanımlamaktadır. O zamandan beri, insani yardım tedarik zinciri, afet yardım operasyonları ve bunların kapsamıyla ilgili konuların çeşitlenmesi ve önemi artmıştır. 2006 yılında bu alanda öncü makaleler yayınlanmıştır (Beamon & Kotleba 2006; Blanco & Goentzel 2006; Oloruntoba & Gray 2006; Van Wassenhove 2006^{a,b}) ve en önemlisi Davidson'un "insani lojistikte temel performans göstergeleri" (Davidson 2006) ve Akkihal'in "insani operasyonlar için envanter ön konumlandırması" (Akkihal 2006) üzerine tezleri buna örnek olarak gösterilebilir. 2005'ten sonra insani tedarik zinciri ve ilgili alanının yavaş ancak umut verici büyümesi, Altay & Green (2006) ve Natarajarathinam vd. (2009) tarafından yapılan literatür taramalarıyla da doğrulanmıştır. İnsani tedarik zinciri araştırmalarına afet yardım operasyonu, afet yardım tedarik zinciri, acil durum yardım operasyonu ve acil durum yönetimi gibi farklı isimlerle rastlanabilir.

İnsani tedarik zinciri yönetimi, afet yardımı ve insani yardım için mal, hizmet ve bilgi akışının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve etkilenen nüfusa destek olmak için hazırlık, müdahale, kurtarma ve azaltmayı içerir (Gazi vd., 2025). Afet yardım çalışmaları, afet yönetim yetkilileri tarafından duyurulan bir uyarı ile başlar. Deprem ve bomba patlamaları gibi bazı afetler o kadar ani meydana gelir ki, uyarı vermek imkansızdır; bu nedenle uyarı her zaman HSC'nin bir parçası değildir. Uyarının ardından, zarar azaltma ve hazırlık aşamaları başlar. Bir felaket için insani yardım operasyonu, azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere dört farklı aşamaya ayrılabilir (Altay & Green, 2006). Afet öncesi aşama, azaltma ve hazırlık aşamasını kapsar (Habib vd., 2016). Azaltma, yaralanmalar ve can ve mal kaybı gibi afet etkilerine karşı kırılabilirliği azaltma adımlarını içerirken, hazırlık, toplulukları bir afetin kendilerini nasıl etkileyebileceği konusunda eğiterek proaktif bir yaklaşım benimsemelerini içerir. Zarar azaltma aşamasında, afetin şiddetini azaltmak için önlemler alınırken, hazırlık aşamasında yardım dağıtım merkezleri kurulur ve insanlar güvenli yerlere nakledilir. Afet sonrası aşama, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsar (Habib vd., 2016). Afet meydana geldikten sonraki adım, afetin neden olduğu hasarı değerlendirmektir. Afet müdahale operasyonları, sosyoekonomik bağlamı sınırlı bir şekilde dikkate alarak, mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğunca çok sayıda mağdura yardım etmeyi amaçlar (Kunz & Gold, 2017). Hasar gören ulaşım bağlantıları onarılır ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından etkilenen insanlara yardım malzemelerini dağıtmak için ağ tasarlanır. Yardım malzemeleri merkezi bir dağıtım merkezinden gönderildikten sonraki adım, teslimatların afet bölgelerine ulaşana kadar takibini yapmaktır. Son olarak, tüm bölgesel dağıtım merkezlerinden geri bildirim toplanır ve güncel talep bilgilerine göre yardım malzemeleri dağıtılır. Müdahale aşaması, ekonomik ve insani kayıpları en aza indirmek için acil tehditleri ele alırken, iyileştirme aşaması afetin neden olduğu tüm hasarın giderilmesini destekler.

Afet yönetimi alanı, sık sık yaşanan siyasi, dini değişim ve çatışma ortamında giderek daha fazla öne çıkmaktadır ve bu bağlamda, insani lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki bilgi alanı, akademisyenler, uygulayıcılar ve politika yapıcılar gibi çeşitli paydaşların ilgisini çekmektedir (Chiappetta Jabbour vd. 2019). İnsani tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi içinde ortaya çıkan yeni bir alandır (Kovács & Spens 2007) ve en az üç nedenden ötürü ilke ve uygulamaların gelişimini işaret eder (Behl & Dutta, 2019). İlk olarak, bir çalışma nesnesi olarak insani yardım, geniş anlamda, mal ve malzemelerin etkili bir şekilde akışının koşullarını şekillendiren ve otomotiv, perakende ve ulaştırma gibi diğer sektörlerdeki koşullardan farklı olan bağlamsal faktörlerin araştırılmasına olanak tanır. İnsani yardım ortamları, her biri farklı misyon, çıkar, kapasite ve lojistik uzmanlığına sahip çok sayıda ve çeşitlilikte aktörü içerir (Balcik vd., 2010). Lojistikteki son metodolojik tartışmalarda, belirli felaketler ve yıkıcı olaylarla ilgili olarak araştırma bağlamına açıklık çağrısında bulunulmuştur; örneğin, eylem odaklı araştırmadaki fırsatlar (Tatham vd. 2009), araştırma okullarının sınıflandırılması, tümevarımsal akıl yürütme (Kovács & Spens, 2008) ve teori testinden ziyade teori geliştirmeye olanak tanıyan yaklaşımlara yönelik genel bir çağrı niteliğindedir. İkinci olarak, insani tedarik zinciri yönetimi üzerine yapılan araştırmalar, tedarik zinciri yönetimi perspektifinden sosyal ve hatta politik konulara ilişkin anlayışı artırmıştır. Envanter yönetiminde erteleme ve spekülasyon gibi prensiplerin rolü yalnızca ticari amaçlarla sınırlı değildir; malzeme akışlarının yeteneği ve verimliliği, insanların refahı ve

hayatta kalmak için yiyecek, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların bulunabilirliği gibi toplumun daha geniş işlevleriyle ilişkilendirilebilir. Üçüncüsü, Stock (1997), bilgi ve anlayışı geliştirmek için diğer disiplinlerden teorileri ödünç almanın ve uygulamanın, lojistik ve insani tedarik zinciri yönetiminin bir disiplin olarak gelişimi için önemli olduğunu vurgular.

Geçmişte yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, coğrafyalar ve afetler genelinde insani lojistiğin çeşitli yönlerini ele almıştır. Etkili lojistik yönetimi, insani tedarik zinciri yönetiminin temel hedeflerinden biridir (Balcik vd., 2017). İnsani lojistiğin ticari lojistiğe benzer birçok bileşeni vardır; ancak çalışmalarda en önemlileri envanter yönetimi, tedarik, taşıma, depolama ve dağıtımdır (Behl & Dutta, 2019). Envanter yönetimi, insani yardım lojistiğinin yaygın olarak tartışılan bir yönüdür ve insani tedarik zinciri yönetiminin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynar. Daha önceki çalışmalarda da zaman zaman insani yardım lojistiği ile ilgili literatür, Altay & Green (2006) tarafından insani yardım operasyonlarının tartışılmasıyla başlamıştır. Çalışmalar farklı kriterler eklenerek genişletilmiş ve neredeyse her 2 yılda bir derleme makale yayınlanmıştır (Tatham & Houghton 2011; Cozzolino 2012'a, b; Kunz & Reiner 2012; Leiras vd., 2014). Afet öncesi aşamada envanter yönetimine ilişkin önceki literatür, konum, zaman ve talep büyüklüğüne ilişkin belirsizlikleri ele alarak sorun çözmeye odaklanmıştır. Çalışmaların çoğu, tek bir karar alma organizasyonunun rolünü ve varlığını ele almıştır (Balcik & Beamon, 2008; Mete & Zabinsky, 2010; Rawls & Turnquist, 2012; Paul & MacDonald, 2016). Çalışmalar çoğunlukla birden fazla ögenin önceden konumlandırıldığını ve daha sonra ihtiyaç, öge maliyeti ve aciliyet temelinde bölündüğünü ortaya koymuştur (Natarajan & Swaminathan, 2014; Richardson vd., 2016; Chen vd., 2017). Afet öncesi envanter yönetiminin performans ölçütleri çoğunlukla müdahale süresi, maliyet ve kapsam olarak gruplandırılırken, afet sonrası ölçütler maliyet, eşitlik, hizmet seviyeleri, memnuniyet ve dayanıklılık gibi unsurları içerir (Behl & Dutta, 2019).

İnsani tedarik zinciri yönetimindeki dayanıklılık, geçmişte yapılan çalışmalarda en çok tartışılan zorluklardan biridir. Envanter, tedarik veya afet sonrası yardıma odaklanan modellerin çoğu, geçmişte dayanıklılık unsurunu tartışmıştır (Brooks vd., 2015). Geçmişte tartışılan önemli kolaylaştırıcılar arasında yönetim, teknoloji ve paydaşların rolü ve koordinasyonları yer almaktadır. Geçmişteki önemli katkılar, stratejileri tartışmış ve bunu başarmak için matematiksel modeller geliştirmiştir. Day (2014), yardım çabalarını ve çevresel kaygılar açısından yardım kuruluşlarının etkileşimlerini entegre etmek için karmaşık uyarlanabilir tedarik ağı kullanarak dayanıklılığı değerlendirmiştir. Chopra & Sodhi (2014) riski azaltmak için çözümleri ve insani tedarik zinciri performansının verimliliği üzerindeki etkisini araştırmıştır. Kim vd. (2015), bir tedarik ağını kavramsallaştırmak ve düğüm/yay düzeyindeki kesintiler ile ağ düzeyindeki kesintiler arasında ayırım yapmak için grafik teorisini kullanmıştır. Scholten vd. (2014), uygulayıcı tabanlı afet yönetimi süreci ile tedarik zinciri dayanıklılığına dayalı stratejik literatürün birbirine bağımlılığını inceleyerek insani tedarik zinciri dayanıklılığı için bütünleştirici bir çerçeve amaçlamıştır. Bu alandaki en son gelişme, sürdürülebilirlik için tedarik zinciri ağlarındaki dayanıklılığı açıklamak üzere yapılandırılmamış büyük veri kullanan teorik bir çerçeve öneren ve test eden Papadopoulos vd. (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Tweet'ler kullanılarak afet yönetiminin etkisinin değerlendirilmesinde benzer bir eğilim Singh vd. (2017) tarafından da önerilmiştir. Gabler vd. (2017), dayanıklılığı kolaylaştırmanın önemini ve ekonomide normallığın yeniden sağlanması üzerindeki etkisini kamu-özel sektör ortaklığıyla tartışırken, Ager vd. (2015) topluluk katılımına finansal dayanıklılık bakış açısıyla katkıda bulunmuştur. Sonuçlar, öz örgütlenmenin güvenin, paydaşlar tarafından kolektif eylemin ve aralarındaki samimi koordinasyonun gelişmesine yol açtığını ve bunun da dayanıklılık hızını artırdığını ortaya koymuştur (Behl & Dutta, 2019). Paralel olarak, topluluklara duyulan inanç ve yerel güvenin, finansal kriz ve terörizm gibi insan kaynaklı felaketlerde doğal afetlerden daha önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır (Ager vd., 2015). Balcik & Beamon (2008) tarafından yapılan bir diğer önemli katkı, duyarlılığı iyileştirmede standartların ve modülerliğin kullanımını ve daha da önemlisi dayanıklılığa katkıda bulunmayı tartışmıştır.

İnsani tedarik zinciri operasyonları tesis yeri seçimi, ağ tasarımı ve yardım dağıtımı, toplu tahliye olarak bu üç alanda sınıflandırılır (Habib vd., 2016). Tesis yeri seçimi kategorisi, kaynak tahsisi, afet öncesi tesis yeri seçimi, afet sonrası tesis yeri seçimi, konum tahsisi ve maksimum kapsama modelleri için yapılan matematiksel modelleri kapsar. Ağ tasarımı ve yardım dağıtımı kategorisi, yardım dağıtım planlaması, araç rotası, değerlendirme rotası, nedensellik taşımacılığı, uluslararası yardım dağıtımı ve konum-rota modellerini kapsar. Toplu tahliye kategorisi, trafik kontrol planlaması ve afet öncesi ve sonrası senaryolarda toplu tahliye modellerini kapsar. Çalışmalar, afetin yeri, bölgedeki nüfus yoğunluğu, afetin büyüklüğü ve afet sonrası bölgeye erişilebilirlik gibi faktörlere bağlı olarak tahliye için kullanılan kısıtlamalar ve modeller temelinde de kümelenebilir (Behl & Dutta, 2019). Tahliye süresini ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlayan kentsel tahliye modeli, çalışmalarda çoğunlukla kullanılmaktadır (Bretschneider & Kimms 2011; Sayyady & Eksioğlu 2010; Özdamar & Demir 2012; Najafi vd., 2013). Konum dağıtım modeli (Yi & Özdamar 2007), dağıtım ve

atama modeli (Kongsomsaksakul vd., 2005) gibi diğer modeller de önceki çalışmalarda ele alınmıştır. Modeller, talep (kısa ve uzun vadeli), talebin konumu, güzergâh güvenilirliği ve belirsizlik gibi unsurları ele almıştır. Kunz vd. (2017), daha etkili performans sağlayabilen sürdürülebilir bir insani tedarik zinciri yönetimi çerçevesi önermiştir. Burkart vd. (2016), çalışmalarında insani tedarik zinciri arayüzünde finansmanın önemine odaklanmıştır. Yu vd. (2015), insani tedarik zinciri yönetimi üzerine araştırma yapmış ve yeni bir çerçeve geliştirmiştir. Anjomshoe vd. (2025), insani tedarik zinciri üzerine bir literatür taraması ve araştırma önerisi sunmuştur. John vd. (2012), insani tedarik zinciri yönetimini etkileyen başlıca konuları eleştirel bir şekilde incelemiş ve analiz etmiştir. Paciarotti vd. (2021), insani lojistik ve tedarik zincirindeki standartlara odaklanmış ve ayrıca bununla ilişkili bir literatür taraması sunmuştur. Seifert vd. (2018), mültecilere yanıt olarak insani tedarik zincirlerinin yönetimi üzerine bir literatür taraması sunmuştur. Büyük veri ve insani tedarik zinciri alanında sistematik bir literatür taraması Gupta vd. (2019), tarafından sunulmuştur. Van Wassenhove (2006), insani ortamlarda tedarik zincirlerini yönetmenin karmaşıklıklarına odaklanmıştır. John & Ramesh (2012), bir felakete başa çıkmak için mevcut durumu analiz etmiş ve boşlukları gidermek için bazı süreçler önermiştir.

Finansman, insani yardım tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetimindeki temel zorluklardan biridir (Burkart vd., 2016). Gerekli kaynakların erişilebilirliği, edinimi ve dağıtımını, finansman faktöründen doğrudan etkilenir ve bazı durumlarda, özellikle uzun süreli krizler sırasında, yetersiz ve öngörülemez mali yardım, gecikmelere, kaynak eksikliklerine ve yetersizliklere neden olabilir (Gazi vd., 2025). Koordinasyon, insani yardım tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetimiyle ilgili temel bir sorundur (Yu vd., 2015; Romano, 2003). İnsani yardım paydaşları arasında koordinasyon eksikliği, çerçevenin ampirik uygulamasındaki en büyük zorluktur (Agarwal vd., 2019). Bir kriz durumunda, birçok STK, bağışçı, hükümet ve özel kuruluş, yardımların zamanında teslim edilmesini sağlamak için iyi bir koordinasyonla çalışması gerekmektedir (Gazi vd., 2025). Ayrıca grup üyeleri arasında zayıf bir koordinasyon olması, kaynakların israfına, operasyonel maliyetlerin artmasına ve yardımların ulaştırılmasında gecikmeye neden olabilir. Bu nedenle, yardım sağlama sürecinin tamamı yavaşlayacak ve uygulanması daha pahalı hale gelecektir. Altyapı, insani yardım tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetimi için kritik bir kriterdir (Idani, 2022; Rahmanov vd., 2022). Yetersiz yollar, limanlar, zayıf iletişim ağları ve depo yetersizliği gibi çeşitli faktörler, yardımların zamanında ulaştırılmasını engelleyebilir. Afetlerden etkilenen veya uzak bölgelerin altyapısı oldukça zayıftır ve birçok bölgede yol koşulları çok kötüdür ve bazen yollar yeterince geniş olmadığından ulaşım gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum ayrıca yardım malzemelerinin depolanması ve dağıtımında da sorunlara yol açmaktadır. Afetlerden etkilenen bölgenin yakınında güvenli konut bulunmaması nedeniyle, insanların oradan güvenli bir şekilde tahliye edilmesi zaman almaktadır. Güvenilir enerji kaynakları ve temiz su eksikliği durumu daha da kötüleştirmektedir. Şeffaflık, insani tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetiminde önemli bir rol oynar (Trienekens vd., 2012; Gardner vd., 2019). Çalışma biçimindeki netliğin eksikliği, varlıkların istismarına, yetersizliğine ve yanlış tahsisine yol açabilir. Bu nedenle, fonların kullanım sürecinin tamamının doğru bir şekilde izlenmesi gerekmektedir; aksi takdirde, süreci kesintiye uğratabilecek riskleri ortaya çıkabilir. Lojistik, insani yardım tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetiminin temel kriterlerinden biridir (Romano, 2003; Rahmanov vd., 2022; Momena vd., 2024). Eşya, bilgi ve hizmetlerin hareketini planlayıp, organize edip yönetebildiğimiz süreç olan lojistik, afetlerden etkilenen bölgelerde, yardımların sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için iyi işleyen bir ulaşım sistemi hayati önem taşır (Gazi vd., 2025). Afet bölgelerinde ulaşım sistemi sıklıkla aksar ve bu da yardımların ulaştırılmasını zorlaştırır. Sürdürülebilirlik, insani tedarik zinciri yönetimiyle ilgili zorlukların çözümünde temel kriterlerden biri olarak tanımlanmaktadır (Gardner vd., 2019; Li vd., 2019; Momena vd., 2024). Sürdürülebilirlik, kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasına ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını etkilememesine yardımcı olur. Çalışmalarımızda insani bir yaklaşım aradığımızda, sürdürülebilirlik kavramı yalnızca etkilenen kişilere acil yardım sağlamayı değil, aynı zamanda etkilenenlerin çevresel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını uzun vadede karşılamayı da içerir.

İnsani tedarik zinciri aşamaları görüldüğü kadar basit değildir; çünkü iletişim sistemleri ve altyapının kötü koşulları, kaynak yetersizliği ve afetin zaman ve şiddeti açısından belirsizlik, afet yardım operasyonunu çok daha karmaşık hale getirmektedir (Habib vd., 2016). İnsani tedarik zinciri belirsizlik nedeniyle doğası gereği çok kriterli karar verme problemi. İnsani tedarik zinciri dayanıklılığında ampirik veriler kullanılarak teorik doğrulamalar, teori geliştirmeye ve sorunlara teorik ve bilimsel olarak yaklaşmaya yardımcı olabilir.

3. METODOLOJİ

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), birden fazla kriter seçerek mükemmel kararı ele almayı amaçlayan temel karar verme problemlerinden biridir ve bu karar verme sistemi, her bir kriterin ağırlığını bularak mümkün olan en iyi kararı oluşturmak için çeşitli alternatifleri değerlendirmek, karşılaştırmak ve önceliklendirmek için çeşitli teknik ve prosedürlere sahiptir (Gazi vd., 2025). ÇKKV'yi çözmek için AHP (Saaty vd., 2008), TOPSIS (Opricovic & Tzeng, 2004; Behzadian vd., 2012), CRITIC (Diakoulaki vd., 1995), Entropy (Shannon, 1948; 2001), ELECTRE (Figueira vd., 2005), COPRAS (Zavadskas vd., 2008), WASPAS (Zavadskas vd., 2012; Chakraborty & Zavadskas, 2014), CoCoSo (Yazdani vd., 2019), MOORA (Brauers & Zavadskas, 2006; Chakraborty, 2011), VIKOR (Opricovic & Tzeng, 2007), DEMATEL (Chang vd., 2011; Wu vd., 2007), vb. gibi farklı yöntemler mevcuttur. Bu ÇKKV teknikleri, karar vericilerin bilinçli kararlar almalarına yardımcı olarak, seçilen kriterleri iyileştirerek ve alternatiflerin seçimini ve sürecin esnekliğini ve şeffaflığını artırarak karmaşık durumlara başa çıkma konusunda karar vericileri bilgilendirmede çok önemlidir (Gazi vd., 2025). Karar verme süreci, karmaşık kararların birden fazla faktörün hesaplanmasını gerektirdiği işletme, mühendislik, sağlık ve çevre yönetimi gibi farklı alanlarda uygulanabilir. Çalışmada SWARA yöntemi kullanılmıştır.

3.1. Veri Seti

Çalışmanın veri seti 2025 yılında insani yardım tedarik zinciri yönetimindeki zorlukların belirlenmesi için anket yolu ile uzmanlardan toplanmıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Kızılay kurumlarında çalışan dört uzmanla yüz yüze görüşme yoluyla anketlerin uygulaması yapılmıştır. Uzmanların demografik verileri ile ilgili bilgiler Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1. Uzmanlara İlişkin Demografik Veriler

		N
Cinsiyet	Kadın	1
	Erkek	3
Yaş	18-25	1
	26-37	-
	38-45	3
Tecrübe	1-5 Yıl	1
	6-15 Yıl	1
	16-25 Yıl	2
Eğitim	Lisans	-
	Lisansüstü	4

Demografik özellikler açısından uzmanlarla ilgili veri incelendiğinde; kadın uzman sayısı 1 iken, erkek uzman sayısı 3 olarak belirlenmiştir. 18-25 yaş aralığında 1 uzman, 38-45 yaş aralığında ise 3 uzman olduğu görülmektedir. 1-5 yıl arasında tecrübeye sahip uzman sayısı 1, 6-15 yıl arasında tecrübeye sahip uzman sayısı 1 iken, 16-25 yıl arasında tecrübeye sahip uzman sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Karar verici uzmanların hepsinin lisansüstü eğitim seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

3.2. Analiz Yöntemleri

Çalışmada ÇKKV teknikleri kullanılmıştır. İnsani yardım tedarik zinciri yönetimindeki zorlukların belirlenmesi amacıyla belirlenen kriterlerin önem düzeyleri SWARA yöntemiyle belirlenmiştir. ÇKKV yöntemleri karar vericilerin birden fazla ve çoğu zaman birbiriyle çelişen kriteri dikkate alarak en uygun alternatif seçmelerine veya sıralamalarına yardımcı olan analitik yöntemlerdir (Zavadskas & Turskis, 2011). Aşağıda kısaca yöntemin uygulama aşamaları verilmiştir.

3.2.1. SWARA Yöntemi

SWARA yöntemi Keršulienė vd. tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir. Kriterlerin önem düzeylerinin bulunmasında son yıllarda oldukça tercih edilen ÇKKV yöntemlerinden birisidir. SWARA yöntemi uzman görüşüne dayalı olması, uygulanabilirliği basit olması, esneklik sağlaması, şeffaf ve anlaşılır olması ve düşük maliyetli bir hesaplama sistemine sahip olması nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir. Ayrıca diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında örneğin AHP'ye göre daha az ikili karşılaştırma gerektirir ve kısa sürede uygulanabilir. BWM yönteminde en iyi ve en kötü kriterlerin belirlenmesi gerekli iken, SWARA yönteminde kriterler sıralama üzerinden daha esnek bir şekilde değerlendirilir. FAHP yönteminde matematiksel işlem karmaşıklığı daha yüksek olduğu için, SWARA yöntemi daha pratik ve anlaşılırdır. Bu yöntemin uygulama adımları aşağıda verilmiştir.

Adım 1: Kriterler tahmini bir şekilde önem düzeylerine göre uzmanlar tarafından sıralanır. Bu sıralama yapılırken en önemli kriterden başlanıp, en önemsiz kritere doğru gidilir.

Adım 2: Kriterler birbiri ile kıyaslanır. $j-1$.kriter ile j . kriter kıyaslanır. $j-1$.kriterin j . kritere göre ne kadar önemli olduğu tespit edilir. Bu tespit edilen değere (a_j), “ortalama değer karşılaştırmalı önemi” adı verilir. Bu değer belirlenmesinde uzmanlar, 0 ile 1 arasında 5 sayısının katları olan sayıları kullanırlar.

Adım 3: Adım 2 sonrasında c_j katsayısı aşağıdaki Eşitlik 1 ile hesaplanır.

$$c_j = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ a_j + 1 & j > 1 \end{cases} \quad (1)$$

Adım 4: Yeniden hesaplanmış ağırlık (e_j) değeri aşağıdaki Eşitlik 2 ile hesaplanır.

$$e_j = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ \frac{e_{j-1}}{c_j} & j > 1 \end{cases} \quad (2)$$

Adım 5: Her bir kritere ait ağırlık (w_j), aşağıdaki Eşitlik 3 ile hesaplanır.

$$w_j = \frac{e_j}{\sum_{j=1}^n e_j} \quad (3)$$

3. 3. Kullanılan Kriterler

İnsani yardım kuruluşlarının saha çalışmaları sırasında karşılaştıkları farklı türden zorluklar ortaya çıkar. Bu zorluklardan bazıları finansman, tedarik zinciri dayanıklılığı, koordinasyon, altyapı, lojistik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, güvenlik ve emniyet riskleri, çevresel etki ve düşük kapasitedir (Gazi vd., 2025). İnsani yardım tedarik zinciri yönetimi için önemli kriterleri belirleyen çok sayıda araştırma mevcuttur. Kabra vd. (2015), çalışmalarında insani yardım tedarik zinciri yönetiminin engellerini yönetim engelleri, teknolojik engeller, kültürel engeller, insan engelleri ve örgütsel engeller gibi 5 kategoriye ayırmış ve bu kategorilere ait bazı alt kriterleri ele almıştır. Momena vd. (2024), çalışmalarında tedarik zinciri kesintileri, lojistik zorlukları, talep ve arz dengesizlikleri, teknolojik ve siber güvenlik sorunları, sürdürülebilirlik ve etik kaynak sağlama ve bunların alt kriterleri olmak üzere 5 kriteri dikkate almıştır. Gardner vd. (2019), tedarik zinciri yönetimi üzerine yaptıkları çalışmada şeffaflık ve sürdürülebilirliğin önemini tartışmışlardır. Çeşitli araştırmalar incelendikten sonra, Tablo 2’de yer alan 10 kriter yapılan çalışmada kullanılmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 2. Kullanılan Kriterler

Kriterler ve Kodları	Yazar(lar) ve Yıl
Finansman (C1)	Gazi vd. 2025
Koordinasyon (Bilgi paylaşımı ve iletişim) (C2)	Gazi vd. 2025
Altyapı imkanları (C3)	Gazi vd. 2025
Şeffaflık (C4)	Gazi vd. 2025
Lojistik faaliyetler (C5)	Gazi vd. 2025
Sürdürülebilirlik (C6)	Gazi vd. 2025
Nüfus yoğunluğu (C7)	Shakibaei vd. 2024
Coğrafi kapsam (C8)	Shakibaei vd. 2024
Güvenlik riskleri (C9)	Shakibaei vd. 2024
Erişilebilirlik (C10)	Shakibaei vd. 2024

Gazi vd. (2025) tarafından yapılan benzer bir çalışmada finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim, altyapı imkanları, şeffaflık, lojistik faaliyetler ve sürdürülebilirlik olmak üzere 6 kriter kullanmıştır. Diğer benzer bir çalışma olan Shakibaei vd. (2024) nüfus, coğrafi kapsam, güvenlik riskleri ve erişilebilirlik olarak 4 kriter kullanmıştır. Yapılan bu çalışmada ise finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim, altyapı imkanları, şeffaflık, lojistik faaliyetler ve sürdürülebilirlik, nüfus yoğunluğu, coğrafi kapsam, güvenlik riskleri ve erişilebilirlik olarak 10 kriter kullanılmıştır. Böylece daha kapsamlı bir saha çalışması yapılmak amaçlanmıştır.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

İnsani yardım tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesi için kriterleri değerlendiren karar vericiler farklı kurumlarda çalışan dört uzmandan oluşmaktadır. Karar sürecinde birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Mardani vd., 2015). Kriterlerin önem düzeylerinin elde edilebilmesi için SWARA yöntemi kullanılmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri Microsoft Excel ile elde edilmiştir. Daha sonra dört karar vericinin değerlendirme sonuçlarının aritmetik ortalamaları alınarak nihai kriter önem düzeylerine ulaşılmıştır.

Çalışmada kullanılan SWARA yöntemi uzman görüşlerine dayalı olduğundan, birden fazla uzmandan elde edilen değerlendirmeler farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların giderilmesi ve tek bir uzmanın önyargısına bağlı kalınmaması amacıyla, kriterlerin önem düzeylerinin hesaplanması için aritmetik ortalama hesaplaması yapılmıştır. Aritmetik ortalaması hesaplanarak kriterlerin nihai önem düzeyleri hesaplanmıştır. Hesaplanan önem düzeyleri ile ilgili sonuçlar ilgili tablolarda verilmiştir.

Tablo 3. Karar Vericilerin Karşılaştırma Sonuçları

	KV1	KV2	KV3	KV4
C1	1	5	10	1
C2	5	3	1	2
C3	2	4	2	3
C4	9	8	7	4
C5	3	1	3	7
C6	8	7	4	8
C7	10	10	8	9
C8	7	9	9	10
C9	6	6	5	5
C10	4	2	6	6

Tablo 4. Kriterlerin Önem Düzeyleri

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
KV1	0,2727	0,0742	0,1604	0,0508	0,1337	0,0533	0,0391	0,0587	0,0675	0,0891
KV2	0,0962	0,1217	0,1058	0,0757	0,1539	0,0833	0,0655	0,0721	0,0916	0,1338
KV3	0,0210	0,3894	0,2163	0,0291	0,1272	0,0795	0,0242	0,0220	0,0530	0,0378
KV4	0,4746	0,2373	0,1249	0,0693	0,0141	0,0070	0,0039	0,0021	0,0408	0,0255
Ort.	0,2161	0,2056	0,1518	0,0562	0,1072	0,0558	0,0332	0,0387	0,0632	0,0716
Nihai Sıralama	1	2	3	7	4	8	10	9	6	5

İnsani yardım tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesinde uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kriterlerin önem düzeyi sırasıyla finansman (C1), koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim) (C2), altyapı imkanları (C3), lojistik faaliyetler (C5), erişilebilirlik (C10), güvenlik riskleri (C9), şeffaflık (C4), sürdürülebilirlik (C6), coğrafi kapsam (C8) ve nüfus yoğunluğu (C7) olarak belirlenmiştir.

Dünyanın dört bir yanında her gün küçük ve büyük çaplı olaylar meydana gelmekte ve bu olayların yol açtığı insani, maddi ve manevi zararlar göz önüne alındığında, kriz zamanlarında uygun şekilde yönetilebilmeleri için uygun planlama yapılmalıdır (Shakibaei vd., 2024). Afetlerin sıklığı ve yoğunluğunun artması ve çok sayıda insanın bunlardan etkilenmesi nedeniyle, konu daha fazla ilgi ve planlı bir yaklaşım gerektirmektedir (Yadav & Barve, 2015). İnsani tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi içerisinde gelişmekte olan bir alandır. Bulgular, insani tedarik zincirlerinde performans ölçümü ve yönetiminin, özellikle ticari tedarik zinciri sektörüyle karşılaştırıldığında, hala açık bir araştırma alanı olduğunu ortaya koymaktadır (Abidi vd., 2014). Her afet farklı ve dolayısıyla nedeni, büyüklüğü ve etkisi açısından belirsiz olduğundan, performans yönetimi stratejilerinin sahada ve saha dışında yaşanan durumları diğer paydaşlardan daha pratik bir şekilde anlayabilecek uzmanları ve yerel yardımları dahil etmeden yerinde oluşturulması gerekmektedir (Behl & Dutta, 2019). Öngörülemez talep, altyapı hasarı ve finansman kısıtlamaları gibi konular insani tedarik zinciri yönetimini karmaşık hale getirir ve bu nedenle STK'lar, hükümetler, bağışçılar ve lojistik sağlayıcılar arasında etkili iş birliği çok önemlidir (Gazi vd., 2025). Bununla birlikte tedarik sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için, kısa vadeli bağışçı katkılarında güvenmek tutarsızlık yaratabileceğinden, sürekli bir finansman kaynağına ihtiyaç vardır. Ayrıca, sürekli ve etkili insani yardım operasyonlarını garanti edebilecek çeşitlendirilmiş, sürdürülebilir bir finansal modele ihtiyaç duyulduğunu vurgular. Bazı durumlarda, standartlaştırılmış bir sürecin kısıtlılığı ve hızlı bilgi paylaşımının eksikliği nedeniyle karar alma süreci oldukça karmaşık hale gelir. Bu nedenle, uygun bir tedarik zinciri sürdürmek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak oldukça zorlayıcı hale gelir. Esnek ve sürdürülebilir bir insani yardım tedarik zinciri oluşturmak için, hızlı veri entegrasyonu ve kesintisiz iletişim yoluyla koordinasyonu artırmak gereklidir (Li vd., 2019).

Yardım dağıtım sürecini iyileştirmek için, sürdürülebilir enerji çözümleri, yeterli sayıda güvenli konut tesisi ve güvenilir bir internet bağlantısı da dahil olmak üzere sağlam bir altyapı oluşturmaya odaklanmak esastır (Gazi vd., 2025). Bu aynı zamanda, zararlı çevresel etkiyi azaltan ve kriz eğilimli bölgelerde uzun vadeli destek sağlayan daha etkili bir tedarik zinciri oluşturulmasına da yardımcı olur. Kuruluşlar arasında verilerin paylaşımı ve durum hakkında sürekli güncellemeler sağlanması için uygun bir koordinasyonun sağlanması, uygun kararlar almayı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı kolaylaştıracaktır. Kaynakların dağıtımında şeffaflığı sağlamak için gerçek zamanlı izleme, blok zinciri ve açık veri platformları gibi dijital çözümler etkili bir şekilde kullanılabilir (Gazi vd., 2025). Bu teknolojiler ayrıca ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ve yardım fonlarının ve diğer kaynakların doğru bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu da tedarik zincirini güçlendirir ve daha sürdürülebilir hale getirir. Yetersiz depolama, tutarsız yakıt tedariki ve verimsiz ulaşım, artan masraflara ve çevre kirliliğine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, insani yardım tedarik zincirleri için hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirmek ve atıkları en aza indirmek için özellikle çevre dostu ulaşım, yerel tedarik ve daha iyi rotaların kullanımına odaklanılmalıdır (Gazi vd., 2025). Ayrıca sürdürülebilir bir yaklaşım, çevresel sonuçların azaltılmasına, atıkların etkili bir şekilde yönetilmesine ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olarak toplumu güçlendirir. Bu nedenle, insani yardım kuruluşları, sürdürülebilirliği tedarik zinciri sürecine entegre ederek çalışma prosedürlerini yoğunlaştırır ve topluma etkili bir şekilde katkıda bulunurlar (Gupta & Palsule-Desai, 2011). Jahre (2017) çalışmasında, insani yardım aktörlerinin, özellikle stratejik stoklar, erteleme ve iş birliğiyle ilgili olanlar olmak üzere, çerçevede önerilen stratejilerin bir kısmını kullandığını, bununla birlikte kaynak temini ve tedarikle ilgili stratejiler, özellikle tedarikçi ilişkileri hem araştırma hem de uygulamada eksik görüldüğünü ortaya koymaktadır. Araştırmaların daha çok yardım operasyonlarıyla ilgili olduğu görülmekte, bu nedenle yerel şirketlerle ortaklıklar kurarak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına daha fazla odaklanarak sürekli yardım konularını ele alacak ek araştırmalar yapılmalıdır (Banomyong vd., 2019).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmanın amacı, ÇKKV yöntemlerinden biri olan SWARA'yı kullanarak insani tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesi ve önceliklendirilmesidir. İnsani operasyonlardaki belirsizlik ve öngörülemezlik göz önüne alındığında, ÇKKV yaklaşımı ile profesyonel yargının daha gerçekçi ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlamıştır. Çalışmada elde edilen kriterlerin önem düzeylerine göre sıralanmasında en önemli kriterler finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim), altyapı imkanları, lojistik faaliyetler, erişilebilirlik, güvenlik riskleri, şeffaflık, sürdürülebilirlik, coğrafi kapsam ve nüfus yoğunluğu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda elde edilen sıralama sonucunda finansman, koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim) en kritik kriterler olarak öne çıkmıştır. Afet ve kriz ortamlarında mali kaynakların yetersizliği ile paydaşlar arasındaki iş birliği eksikliğinin, yardım faaliyetlerinin etkinliğini doğrudan sınırlayan temel engeller olduğunu göstermektedir. Altyapı imkanları ve lojistik faaliyetler ise operasyonel sürecin etkin yürütülmesinde belirleyici rol oynamakta, yardım malzemelerinin zamanında ve doğru şekilde ulaştırılabilmesi açısından kritik bir önem arz etmektedir.

Literatürdeki benzer bir çalışma olan Gazi vd. (2025) finansman, koordinasyon ve lojistik kriterleri tüm kriterler arasında sırasıyla en yüksek önem düzeyine sahip ilk üç kriter olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda literatürde benzer olarak yapılan çalışmalar ile yapılan bu çalışmada ilk iki sırada yer alan önem düzeyleri en yüksek olan kriterler birbiriyle aynı olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, elde edilen bulgular insani yardım tedarik zinciri yönetiminde kısa vadede finansman ve koordinasyon (bilgi paylaşımı ve iletişim) sorunlarının çözümünün öncelikli olduğunu göstermektedir. Yapılan bir diğer çalışmada Shakibaei vd. (2024) çalışmalarında güvenlik riskleri, erişilebilirlik ve nüfus yoğunluğu kriterlerini en önemli kriterler olarak belirlemiştir. Yapılan bu çalışmada ise güvenlik riskleri, erişilebilirlik ve nüfus yoğunluğu kriterleri orta düzeyde önemli bulunmuştur.

SWARA yöntemi uzman görüşlerine dayalı bir yöntem olduğu için, literatürde yapılan çalışmalarda insani tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların analiz edilmesinde farklı kriterlerin önemli bulunması doğal bir durum olarak yorumlanabilir. Bu farklılıkların başlıca nedenleri arasında bağlamsal koşullar, afet türleri ve çalışma kapsamı sıralanabilir. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde altyapı ve lojistik imkanlar öncelikli konular iken, gelişmiş ülkelerde koordinasyon ve finansman konuları daha belirleyici olabilmektedir. Bununla birlikte, afetin türüne göre de öncelikler değişebilmekte; savaş ve çatışma ortamlarında güvenlik riskleri kritik önem kazanırken, salgın veya kitlesel göç gibi durumlarda erişilebilirlik ve zaman yönetimi kriterleri daha öncelikli olabilmektedir. Ayrıca, SWARA yönteminin uzman görüşlerine dayalı olması nedeniyle, karar vericilerin mesleki deneyimleri ve bakış açıları da sonuçları etkileyebilmektedir. Dolayısıyla,

literatürdeki farklı çalışmaların farklı kriterleri önemli bulması, insani yardım tedarik zincirinin dinamik, bağlama duyarlı ve çok boyutlu yapısını yansıtmaktadır yorumu yapılabilir.

Pratik açıdan bakıldığında, bu çalışma insani yardım kuruluşlarının, hükümet yetkililerinin, STK'ların ve politika yapımcıların kaynaklarını, kurtarma operasyonlarını ve stratejik çabalarını en acil sorunlara odaklamalarına katkıda bulunmaktadır. Gelecekteki araştırmalarda finansal araçların entegrasyonu, paydaşların rolü, nitel araştırma yöntemlerinin dahil edilmesi, karma yöntem yaklaşımları, teorilerin ampirik doğrulamaları ve belirsizliği yakalamak için gelişmiş modellemenin kullanımı önerilebilir. Bununla birlikte araştırmacılar insani tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukların sistemini daha da geliştirmek için belirli afet senaryolarını dikkate alarak bu çalışmayı genişletebilirler. Daha gerçekçi ve verimli bir model geliştirmek için paydaşların görüşleri dahil edilebilir. Ayrıca, çalışmalar, gerçekçi bir model oluşturmak için daha fazla insani tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorluk kriter ve alt kriter olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Abidi, H., De Leeuw, S., & Klumpp, M. (2014). Humanitarian supply chain performance management: a systematic literature review. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(5/6), 592-608. <https://doi.org/10.1108/SCM-09-2013-0349>.
- Agarwal, S., Kant, R., & Shankar, R. (2019). Humanitarian supply chain management frameworks: A critical literature review and framework for future development. *Benchmarking: An International Journal*, 26(6), 1749-1780. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2018-0245>.
- Ager, J., Fiddian-Qasmiyeh, E., & Ager, A. (2015). Local faith communities and the promotion of resilience in contexts of humanitarian crisis. *Journal of Refugee Studies*, 28(2), 202-221. <https://doi.org/10.1093/jrs/fev001>.
- Akkihal, A. R. (2006). *Inventory pre-positioning for humanitarian operations* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582>.
- Altay, N., & Green III, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations management. *European Journal of Operational Research*, 175(1), 475-493. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.05.016>.
- Anjomshoae, A., Banomyong, R., Hossein Azadnia, A., Kunz, N., & Blome, C. (2025). Sustainable humanitarian supply chains: A systematic literature review and research propositions. *Production Planning & Control*, 36(3), 357-377. <https://doi.org/10.1080/09537287.2023.2273451>.
- Balcik, B., & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief. *International Journal of Logistics*, 11(2), 101-121. <https://doi.org/10.1080/13675560701561789>.
- Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. *International Journal of Production Economics*, 126(1), 22-34. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.09.008>.
- Banomyong, R., Varadejsatitwong, P., & Oloruntoba, R. (2019). A systematic review of humanitarian operations, humanitarian logistics and humanitarian supply chain performance literature 2005 to 2016. *Annals of Operations Research*, 283(1), 71-86. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2549-5>.
- Beamon, B. M., & Kotleba, S. A. (2006). Inventory modelling for complex emergencies in humanitarian relief operations. *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 9(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/13675560500453667>.
- Behl, A., & Dutta, P. (2019). Humanitarian supply chain management: a thematic literature review and future directions of research. *Annals of Operations Research*, 283(1), 1001-1044. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2806-2>.
- Behzadian, M., Ottaghsara, S. K., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of-the-art survey of TOPSIS applications. *Expert Systems with Applications*, 39(17), 13051-13069. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.05.056>.
- Blanco, E. E., & Goentzel, J. (2006). Humanitarian supply chains: A review. *MIT Center for Transportation & Logistics, POMS*.
- Blecken, A., Hellingrath, B., Dangelmaier, W., & Schulz, S. F. (2009). A humanitarian supply chain process reference model. *International Journal of Services Technology and Management*, 12(4), 391-413. <https://doi.org/10.1504/IJSTM.2009.025815>.

- Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. *Control and Cybernetics*, 35(2), 445-469.
- Bretschneider, S., & Kimms, A. (2011). A basic mathematical model for evacuation problems in urban areas. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 45(6), 523-539. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2011.03.008>.
- Brooks, S. K., Dunn, R., Sage, C. A., Amlôt, R., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2015). Risk and resilience factors affecting the psychological wellbeing of individuals deployed in humanitarian relief roles after a disaster. *Journal of Mental Health*, 24(6), 385-413. <https://doi.org/10.3109/09638237.2015.1057334>.
- Burkart, C., Besiou, M., & Wakolbinger, T. (2016). The funding-humanitarian supply chain interface. *Surveys in Operations Research and Management Science*, 21(2), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.sorms.2016.10.003>.
- Chakraborty, S. (2011). Applications of the MOORA method for decision making in manufacturing environment. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 54(9), 1155-1166. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2972-0>.
- Chakraborty, S., & Zavadskas, E. K. (2014). Applications of WASPAS method in manufacturing decision making. *Informatica*, 25(1), 1-20. [https://doi.org/10.3233/INF-2014-25\(1\)01](https://doi.org/10.3233/INF-2014-25(1)01).
- Chang, B., Chang, C. W., & Wu, C. H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. *Expert Systems with Applications*, 38(3), 1850-1858. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.114>.
- Chen, J., Liang, L., & Yao, D. Q. (2017). Pre-positioning of relief inventories for non-profit organizations: A newsvendor approach. *Annals of Operations Research*, 259(1), 35-63. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2521-4>.
- Chiappetta Jabbour, C. J., Sobreiro, V. A., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., de Souza Campos, L. M., Mariano, E. B., & Renwick, D. W. S. (2019). An analysis of the literature on humanitarian logistics and supply chain management: Paving the way for future studies. *Annals of Operations Research*, 283(1), 289-307. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2536-x>.
- Chopra, S., & Sodhi, M. (2014). Reducing the risk of supply chain disruptions. *MIT Sloan Management Review*, 55(3), 73-80.
- Cozzolino, A. (2012). Humanitarian logistics and supply chain management. In *Humanitarian logistics: Cross-sector cooperation in disaster relief management*, 5-16. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30186-5_2.
- Cozzolino, A. (2012). *Humanitarian logistics: Cross-sector cooperation in disaster relief management*. Springer Science & Business Media.
- Davidson, A. L. (2006). *Key performance indicators in humanitarian logistics* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582>.
- Day, J. M. (2014). Fostering emergent resilience: The complex adaptive supply network of disaster relief. *International Journal of Production Research*, 52(7), 1970-1988. <https://doi.org/10.1080/00207543.2013.787496>.
- Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. *Computers & Operations Research*, 22(7), 763-770. [https://doi.org/10.1016/0305-0548\(94\)00059-H](https://doi.org/10.1016/0305-0548(94)00059-H).
- Figueira, J. R., Mousseau, V., & Roy, B. (2005). *ELECTRE methods*. In *Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys*, 155-185. New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3094-4_5.
- Gabler, C. B., Richey Jr, R. G., & Stewart, G. T. (2017). Disaster resilience through public-private short-term collaboration. *Journal of Business Logistics*, 38(2), 130-144. <https://doi.org/10.1111/jbl.12152>.
- Gardner, T. A., Benzie, M., Börner, J., Dawkins, E., Fick, S., Garrett, R., & Wolvekamp, P. (2019). Transparency and sustainability in global commodity supply chains. *World Development*, 121, 163-177. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.025>.

- Gazi, K. H., Biswas, A., Basuri, T., Ghosh, A., & Mondal, S. P. (2025). Finding Humanitarian Supply Chain Management Challenges using Uncertain MCDM Methodology. *Spectrum of Mechanical Engineering and Operational Research*, 2(1), 248-279. <https://doi.org/10.31181/smeor21202548>.
- Gupta, S., Altay, N., & Luo, Z. (2019). Big data in humanitarian supply chain management: A review and further research directions. *Annals of Operations Research*, 283(1), 1153-1173. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2671-4>.
- Gupta, S., & Palsule-Desai, O. D. (2011). Sustainable supply chain management: Review and research opportunities. *IIMB Management Review*, 23(4), 234-245.
- Habib, M. S., Lee, Y. H., & Memon, M. S. (2016). Mathematical models in humanitarian supply chain management: A systematic literature review. *Mathematical Problems in Engineering*, 2016(1), 3212095. <https://doi.org/10.1155/2016/3212095>.
- Ho, W. R. J., Tsai, C. L., Tzeng, G. H., & Fang, S. K. (2011). Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM. *Expert Systems with Applications*, 38(1), 16-25. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.05.058>.
- Jahre, M. (2017). Humanitarian supply chain strategies—a review of how actors mitigate supply chain risks. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 7(2), 82-101. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-12-2016-0043>.
- John, L., & Ramesh, A. (2012). Humanitarian supply chain management in India: A SAP-LAP framework. *Journal of Advances in Management Research*, 9(2), 217-235. <https://doi.org/10.1108/09727981211271968>.
- John, L., Ramesh, A., & Sridharan, R. (2012). Humanitarian supply chain management: A critical review. *International Journal of Services and Operations Management*, 13(4), 498-524. <https://doi.org/10.1504/IJSOM.2012.050143>.
- Kabra, G., Ramesh, A., & Arshinder, K. (2015). Identification and prioritization of coordination barriers in humanitarian supply chain management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 13, 128-138. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.011>.
- Kent, R. C. (2004). International humanitarian crises: Two decades before and two decades beyond. *International Affairs*, 80(5), 851-869. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2004.00422.x>.
- Kim, H., Park, J., Yoo, J., & Kim, T. W. (2015). Assessment of drought hazard, vulnerability, and risk: A case study for administrative districts in South Korea. *Journal of Hydro-environment Research*, 9(1), 28-35. <https://doi.org/10.1016/j.jher.2013.07.003>.
- Kongsomsaksakul, S., Yang, C., & Chen, A. (2005). Shelter location-allocation model for flood evacuation planning. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 6, 4237-4252. <https://doi.org/10.11175/easts.6.4237>.
- Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 37(2), 99-114. <https://doi.org/10.1108/09600030710734820>.
- Kovács, G., & Spens, K. (2008). Humanitarian logistics revisited. *Northern Lights in Logistics and Supply Chain Management*, 217-232.
- Kunz, N., & Gold, S. (2017). Sustainable humanitarian supply chain management—exploring new theory. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 20(2), 85-104. <https://doi.org/10.1080/13675567.2015.1103845>.
- Kunz, N., & Reiner, G. (2012). A meta-analysis of humanitarian logistics research. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 2(2), 116-147. <https://doi.org/10.1108/20426741211260723>.
- Leiras, A., de Brito Jr, I., Queiroz Peres, E., Rejane Bertazzo, T., & Tsugunobu Yoshida Yoshizaki, H. (2014). Literature review of humanitarian logistics research: trends and challenges. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 4(1), 95-130. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-04-2012-0008>.

- Lensing, R. P. (2003). *Historical events and supply chain disruption: Chemical, biological, radiological and cyber events* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582>.
- Li, C., Zhang, F., Cao, C., Liu, Y., & Qu, T. (2019). Organizational coordination in sustainable humanitarian supply chain: An evolutionary game approach. *Journal of Cleaner Production*, 219, 291-303.
- Mardani, A., Jusoh, A., Nor, K., Khalifah, Z., Zakwan, N., & Valipour, A. (2015). Multiple criteria decision-making techniques and their applications – A review of the literature from 2000 to 2014. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 28(1), 516–571.
- Mete, H. O., & Zabinsky, Z. B. (2010). Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management. *International Journal of Production Economics*, 126(1), 76-84. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.004>.
- Momena, A. F., Gazi, K. H., Rahaman, M., Sobczak, A., Salahshour, S., Mondal, S. P., & Ghosh, A. (2024). Ranking and challenges of supply chain companies using MCDM methodology. *Logistics*, 8(3), 87. <https://doi.org/10.3390/logistics8030087>.
- Najafi, M., Eshghi, K., & Dullaert, W. (2013). A multi-objective robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 49(1), 217-249. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2012.09.001>.
- Natarajan, K. V., & Swaminathan, J. M. (2014). Inventory management in humanitarian operations: Impact of amount, schedule, and uncertainty in funding. *Manufacturing & Service Operations Management*, 16(4), 595-603. <https://doi.org/10.1287/msom.2014.0497>.
- Natarajarathinam, M., Capar, I., & Narayanan, A. (2009). Managing supply chains in times of crisis: a review of literature and insights. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 39(7), 535-573. <https://doi.org/10.1108/09600030910996251>.
- Oloruntoba, R., & Gray, R. (2006). Humanitarian aid: an agile supply chain? *Supply Chain Management: An International Journal*, 11(2), 115-120. <https://doi.org/10.1108/13598540610652492>.
- Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *European Journal of Operational Research*, 156(2), 445-455. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00020-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00020-1).
- Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. *European Journal of Operational Research*, 178(2), 514-529. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.01.020>.
- Ozbay, K., & Ozguven, E. E. (2007). Stochastic humanitarian inventory control model for disaster planning. *Transportation Research Record*, 2022(1), 63-75. <https://doi.org/10.3141/2022-08>.
- Özdamar, L., & Demir, O. (2012). A hierarchical clustering and routing procedure for large scale disaster relief logistics planning. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 48(3), 591-602. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.11.003>.
- Paciarotti, C., Piotrowicz, W. D., & Fenton, G. (2021). Humanitarian logistics and supply chain standards. Literature review and view from practice. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 11(3), 550-573. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-11-2020-0101>.
- Papadopoulos, T., Gunasekaran, A., Dubey, R., Altay, N., Childe, S. J., & Fosso-Wamba, S. (2017). The role of Big Data in explaining disaster resilience in supply chains for sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 142, 1108-1118. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.059>.
- Paul, J. A., & MacDonald, L. (2016). Location and capacity allocations decisions to mitigate the impacts of unexpected disasters. *European Journal of Operational Research*, 251(1), 252-263. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.10.028>.
- Pickett, M. A. (2003). Hospital lifeline response to the 1999 Izmit Turkey earthquake. *In Advancing mitigation technologies and disaster response for lifeline systems*, 224-230. [https://doi.org/10.1061/40687\(2003\)24](https://doi.org/10.1061/40687(2003)24).

- Pochard, S. (2003). *Managing risks of supply-chain disruptions: dual sourcing as a real option* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582>
- Rahmanov, F., Neymatova, L., Aliyeva, R., & Hashimova, A. (2022). Management of the transport infrastructure of global logistics: Cross-country analysis. *Marketing i menedžment inovacij*, 13(4), 65-75. <https://doi.org/10.21272/mmi.2022.4-07>.
- Rawls, C. G., & Turnquist, M. A. (2012). Pre-positioning and dynamic delivery planning for short-term response following a natural disaster. *Socio-Economic Planning Sciences*, 46(1), 46-54. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2011.10.002>.
- Richardson, D. A., De Leeuw, S., & Dullaert, W. (2016). Factors affecting global inventory prepositioning locations in humanitarian operations-A Delphi study. *Journal of Business Logistics*, 37(1), 59-74. <https://doi.org/10.1111/jbl.12112>.
- Romano, P. (2003). Co-ordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 9(3), 119-134. [https://doi.org/10.1016/S1478-4092\(03\)00008-6](https://doi.org/10.1016/S1478-4092(03)00008-6).
- Sayyady, F., & Eksioglu, S. D. (2010). Optimizing the use of public transit system during no-notice evacuation of urban areas. *Computers & Industrial Engineering*, 59(4), 488-495. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2010.06.001>.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83-98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>.
- Sahebi, I. G., Arab, A., & Moghadam, M. R. S. (2017). Analyzing the barriers to humanitarian supply chain management: A case study of the Tehran Red Crescent Societies. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 24, 232-241. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.05.017>.
- Seifert, L., Kunz, N., & Gold, S. (2018). Humanitarian supply chain management responding to refugees: a literature review. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 8(3), 398-426. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-07-2017-0029>.
- Scholten, K., Sharkey Scott, P., & Fynes, B. (2014). Mitigation processes—antecedents for building supply chain resilience. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(2), 211-228. <https://doi.org/10.1108/SCM-06-2013-0191>.
- Shakibaei, H., Farhadi-Ramin, M. R., Alipour-Vaezi, M., Aghsami, A., & Rabbani, M. (2024). Designing a post-disaster humanitarian supply chain using machine learning and multi-criteria decision-making techniques. *Kybernetes*, 53(5), 1682-1709. <https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1404>.
- Singh, J. P., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Kumar, A., & Kapoor, K. K. (2019). Event classification and location prediction from tweets during disasters. *Annals of Operations Research*, 283(1), 737-757. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2522-3>.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.
- Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication. *ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review*, 5(1), 3-55. <https://doi.org/10.1145/584091.584093>.
- Stock, J. R. (1997). Applying theories from other disciplines to logistics. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 27(9/10), 515-539. <https://doi.org/10.1108/09600039710188576>.
- Tatham, P. H., Spens, K. M., & Taylor, D. (2009). Development of the academic contribution to humanitarian logistics and supply chain management. *Management Research News*, 32(11). <https://doi.org/10.1108/mrn.2009.02132kaa.001>.
- Tatham, P., & Houghton, L. (2011). The wicked problem of humanitarian logistics and disaster relief aid. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 1(1), 15-31. <https://doi.org/10.1108/20426741111122394>.
- Thomas, A. S., & Kopczak, L. R. (2005). From logistics to supply chain management: The path forward in the humanitarian sector. *Fritz Institute*, 15(1), 1-15.

- Trienekens, J. H., Wognum, P. M., Beulens, A. J., & Van Der Vorst, J. G. (2012). Transparency in complex dynamic food supply chains. *Advanced Engineering Informatics*, 26(1), 55-65. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2011.07.007>.
- Whybark, D. C., Melnyk, S. A., Day, J., & Davis, E. D. (2010). Disaster relief supply chain management: New realities, management challenges, emerging opportunities. *Decision Line*, 41(3), 4-7.
- Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2007). Developing global managers' competencies using the fuzzy DEMATEL method. *Expert Systems with Applications*, 32(2), 499-507. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.12.005>.
- Van Wassenhove, L. N. (2006^a). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. *Journal of the Operational Research Society*, 57(5), 475-489. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125>.
- Van Wassenhove, L. (2006^b). Blackett memorial lecture humanitarian aid logistics: supply chain. *Journal of the Operational Research Society*, 57(5), 475-489.
- Yadav, D. K., & Barve, A. (2015). Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 12, 213-225. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.01.008>.
- Yazdani, M., Zarate, P., Kazimieras Zavadskas, E., & Turskis, Z. (2019). A combined compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems. *Management Decision*, 57(9), 2501-2519. <https://doi.org/10.1108/MD-05-2017-0458>.
- Yi, W., & Özdamar, L. (2007). A dynamic logistics coordination model for evacuation and support in disaster response activities. *European Journal of Operational Research*, 179(3), 1177-1193. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.03.077>.
- Yu, D., Yalcin, M. G., Özpolat, K., & Hales, D. N. (2015). Research in Humanitarian Supply Chain Management and A New Framework. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 8(15), 39-60. <https://doi.org/10.17015/ejbe.2015.015.03>.
- Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Tamošaitiene, J. (2008). Selection of the effective dwelling house walls by applying attribute values determined at intervals. *Journal of Civil Engineering and Management*, 14(2), 85-93. <https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.3>.
- Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2011). Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics: An overview. *Technological and Economic Development of Economy*, 17(2), 397-427.
- Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. *Elektronika ir elektrotechnika*, 122(6), 3-6. <https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1810>.